

A ZONA MUDA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO

Diego Mota¹

RESUMO

As pessoas realmente expressam o que pensam quando respondem a um questionário ou são entrevistadas? As perguntas que fazemos nas pesquisas em ciências humanas ajudam os participantes a evocar elementos que possuem uma carga afetiva demais para serem reveladas naquela situação? Ou estamos apenas induzindo-os a uma resposta socialmente esperada? Pensando nessas questões, autores como Claude Flament e Jean Claude Abric levantaram a hipótese de haver uma zona muda nas representações sociais. O que é isso? Por que estudar a zona muda de uma representação? Sua investigação é possível em qualquer objeto? Como construir um questionário para esse fim? Apesar da combinação de métodos nas pesquisas sobre representações sociais ser amplamente consolidada, como esses estudos têm direcionado suas lentes para a zona muda? Este artigo é um relato de experiência metodológica que descreve o caminho percorrido pelo autor para construir um questionário voltado para analisar potenciais elementos representacionais contranormativos no grupo social foco de sua pesquisa de doutorado. No texto, apresento os elementos-chave da literatura dedicada ao tema que podem contribuir como uma leitura introdutória. Além disso, dialogo com as estratégias usadas em outros estudos que empregaram esse modelo analítico em suas investigações no campo da Educação. O objetivo é contribuir com a difusão desse procedimento junto a estudantes de pós-graduação, dado seu potencial de ampliar a compreensão das redes de significação dos objetos sociais.

Palavras-chave: Representações Sociais; Zona Muda; Métodos de Pesquisa.

1 INTRODUÇÃO

A escolha e a combinação de métodos de obtenção de dados é fundamental no desenho de um estudo de representações sociais (RS) para aprofundar suas possibilidades investigativas. Essas estratégias são caminhos que permitem uma análise mais ampla da estrutura, do núcleo figurativo e das ancoragens de uma representação (SÁ, 1996).

De fato, as representações sociais apresentam camadas e possibilitam a adaptação das condutas a diferentes situações; é preciso estarmos atentos a essa questão (ABRIC, 2005). Em função disso, os dados produzidos por meio de entrevistas diretas podem apresentar resultados que mascaram o que as pessoas pensam ou fazem, seja por proteção, desconforto, privacidade, moral ou por não terem consciência. Levando-se em consideração esses aspectos, uma

¹ Doutor em Educação (PUC-Rio). Professor do Colégio Pedro II. E-mail: diego.mota.1@cp2.edu.br.

representação social pode expressar um conteúdo não declarável em qualquer situação: a zona muda (ABRIC, 2005).

Desde a proposição da grande teoria desenvolvida por Moscovici, o campo das RS se expandiu e avançou em seus pressupostos teóricos, o que levou ao aumento do número de pesquisas voltadas para a compreensão do pensamento social. Dentro desse movimento, alguns autores reconheceram os limites metodológicos de suas abordagens e, com isso, buscaram ampliar as possibilidades analíticas do campo. Nesse caso específico, eles questionavam se, de fato, “quando uma população responde a uma sondagem sobre representações ela nos fornece, de forma verdadeira e completa, a sua representação” (ABRIC, 2005, p. 23).

De acordo com Abric (*ibidem*), é comum que as pessoas representem efetivamente aquilo que realmente pensam sobre determinado objeto. Contudo, o autor enuncia que há contextos nos quais os participantes do estudo ocultam, mascaram ou declaram apenas uma parte das suas opiniões e atitudes acerca de determinado tema.

Essa foi uma questão que me intrigava quando pensava nos instrumentos que utilizaria em minha pesquisa de doutorado (MOTA, 2022). Neste caso, estava investigando as RS de professores de Biologia de um instituto federal sobre avaliação da aprendizagem. Faço parte desse grupo social. Isso poderia ser um problema, pois os participantes da pesquisa poderiam querer ajudar (ou não) na produção de dados com bons resultados. Afinal, são pares com os quais construo pontes no cotidiano.

Além disso, o tema da avaliação envolve práticas associadas a um capital simbólico que estabelece hierarquias e relações de poder no contexto escolar. Há sujeitos que avaliam e sujeitos que são avaliados. Na escola tradicional, a progressão dos estudantes na escada da seriação é condicionada a tais processos, apesar de haver consensos bem estabelecidos de que a avaliação é uma poderosa prática pedagógica aliada das aprendizagens.

Considerando esse fator como uma eventual limitação do meu estudo, desenhamos² a pesquisa combinando metodologias que pudessem ser trianguladas, no sentido de minimizar esse obstáculo comunicacional. Minha indagação consistia

² Utilizo a terceira pessoa do plural, nesse parágrafo, para expressar meus agradecimentos pelas valiosas dicas e sugestões dos professores Raphael Wolter, Pedro Humberto Faria Campos, Maria Aparecida Campos Mamede Neves e da minha orientadora, a professora Silvana Soares de Araújo Mesquita.

em saber se os participantes do estudo declarariam aquilo que realmente pensam ou se, voluntária ou involuntariamente, irão apresentar a melhor (ou pior) imagem das suas representações sobre “avaliação da aprendizagem”.

Em minha pesquisa sobre as representações sociais de avaliação trabalhei com a abordagem estrutural (MOTA, DE AGUIAR, 2020) e com o estudo das ancoragens representacionais (MOTA, MESQUITA, CAMPOS, 2023). Para esse fim, combinei o uso de entrevistas não diretivas e a técnica de livre associação de palavras. Contudo, questões associadas a potenciais elementos sensíveis nas RS dos professores me levaram a considerar uma triangulação de métodos que incluísse o estudo sobre uma possível zona muda.

Desse modo, minha maior pretensão com este texto é compartilhar com outros pesquisadores esse processo que me levou ao estudo da zona muda e ajudar na difusão dessa opção metodológica. Anuncio um texto que hibridiza um relato de experiência, a descrição de sua construção metodológica e uma revisão do que a literatura tem apresentado sobre o tema no campo da Educação.

É importante lembrar que nem todo objeto pode ser tema de estudo em RS, e que a investigação de uma possível zona muda nem sempre cabe para a investigação de qualquer objeto. Para prosseguirmos com as finalidades deste artigo, é importante entendermos: o que é a zona muda?

2. O QUE É A ZONA MUDA DE UMA REPRESENTAÇÃO SOCIAL?

Em seu estudo sobre as representações sociais da psicanálise, Moscovici (1978) descreveu que em algumas situações observa-se certa defasagem entre aquilo que as pessoas dizem, fazem e pensam – três ações indissociáveis que compõem os sistemas representacionais. Além disso, as situações em que essas ações acontecem, incluindo as pessoas presentes, influenciam o que será dito, suas condutas e opiniões. O autor ainda afirma que essas atitudes são absolutamente normais, sendo até indispensáveis nas relações sociais que estabelecemos. Dessa forma, podemos assumir que as RS estão imersas no universo de contradições dos sujeitos em sua convivência.

Pensando nesse sentido, Abric (2005) propôs que uma representação possui duas faces: uma facilmente declarável e outra não tão explícita, a sua zona muda. Evidentemente, não nos referimos aqui à ideia de um conteúdo inconsciente.

Falamos sobre uma camada das RS que “faz parte da consciência dos indivíduos, e é conhecida por eles, contudo ela não pode ser expressa, porque o indivíduo ou o grupo não quer expressá-la pública ou explicitamente” (*ibidem*, p. 24).

Quando Claude Flament (FLAMENT et al., 2006) trouxe esta expressão zona muda, sugeriu que ela existe para determinados fenômenos, em dadas situações sociais. Geralmente, são objetos que possuem grande valor simbólico para o grupo e que, se revelados em determinados contextos, expõem o sujeito a um julgamento social e moralmente reprovável.

Questões como o racismo, a xenofobia e as condições de saúde estigmatizadas são exemplos de objetos de estudo com potencial de apresentar uma zona muda. São temas conflituosos que, muitas vezes, envolvem minorias ativas. Nesses casos, é muito provável que as respostas em relação a esses fenômenos sociais enfatizem apenas aspectos mais convenientes ou que ficam “esquecidos” ou “ignorados” pelo falante.

Imagine que você pergunte diretamente a alguém se ela é racista, a favor do direito da mulher quanto à escolha ao aborto, ou o que ela pensa sobre uma pessoa transgênero. Não é difícil entender que esses questionamentos geralmente induzem respostas normativamente esperadas, dependendo da situação. Em outras palavras, respostas completamente diferentes poderiam ser dadas caso a pessoa respondesse a um pesquisador desconhecido ou a um sujeito com quem ela convive, ou se o contexto social exercer alguma pressão para que ela seja bem-vista - ou seja, que não pegue mal.

Dessa maneira, o termo zona muda está associado ao fato de que alguns significados de uma representação não são acessados facilmente pelas estratégias usuais de obtenção de dados, como as entrevistas e questionários diretos. Logo, podemos dizer que esses conteúdos escondidos possuem natureza contranormativa. Por causa disso, podem ser pertinentes em estudos sobre determinadas práticas e objetos presentes no campo da Educação, visto que podem revelar elementos da RS que dificilmente seriam identificados com o uso de outras estratégias investigativas. Mas como essa metodologia tem sido abordada nos estudos da Educação?

3 UMA REVISÃO DE LITERATURA DOS ESTUDOS QUE INVESTIGARAM A ZONA MUDA NO CONTEXTO DA ESCOLA

Para elaborar meus instrumentos de pesquisa, precisava conhecer como outros autores vinham utilizando a abordagem da zona muda. Para isso, realizei este estudo, tendo como referencial o modelo proposto por David Gough (2017) para revisões de literatura.

Em um mapeamento sobre o período 2007-2017, nas bases *Cairn.info*, *Lilacs* e *SciELO*, Rocha (2017) encontrou 10 artigos com o uso da zona muda em sua metodologia. De acordo com a autora, esses estudos eram predominantemente da área da enfermagem (saúde), mas havia alguns da psicologia ou do contexto da educação superior. Essa revisão destaca o uso da técnica de substituição por meio da livre associação de palavras e a ausência de pesquisas feitas com métodos de descontextualização normativa.

Partindo desse estudo, fiz uma busca sistematizada no portal de periódicos da CAPES para mapear dissertações, teses e artigos publicados em periódicos nacionais, entre 2005 e 2025, com os operadores booleanos “zona muda” e “representações sociais” em qualquer parte do texto. Queria compreender a questão: como os estudos da Educação têm explorado a zona muda das RS?

Assumindo que uma escolha metodológica deixa de lado todas as possibilidades que outras escolhas poderiam revelar, apresento aqui os resultados dessa busca. Dadas as limitações próprias da extensão desse texto, faço uma descrição qualitativa dos resultados, porém original, sem a preocupação de descrever cada estudo particular e a identificação de seus autores.

Destaco que também analisei os anais do último encontro de dois importantes eventos acadêmicos que reúnem pesquisadores em RS. Na última edição do Congresso Nacional de Educação - EDUCERE (2023), localizei um único estudo que analisou as práticas educacionais da “escola inclusiva” a partir da zona muda, usando a técnica de substituição, e encontrou elementos escondidos, caracterizando a existência de uma “zona muda” no discurso dos professores. Nos anais da Jornada Internacional sobre Representações Sociais (2024), localizei três pesquisas; no entanto, apenas uma delas foi direcionada ao contexto da escola, também apresentando outros desdobramentos daquele mesmo estudo publicado nos anais do EDUCERE.

Na busca realizada no portal de periódicos da CAPES, encontrei 19 resultados e selecionei os 10 artigos que trabalham com o estudo da zona muda das

RS no campo da Educação Básica. Nesta base de dados, evidencia-se uma paridade entre as investigações realizadas no contexto da saúde e da escola, o que indica um aumento do interesse pela zona muda nas pesquisas sobre a profissão docente e a escolarização.

Esses 10 estudos selecionados investigaram temas como a violência contra o professor, o “bom aluno”, o aluno (in)visibilizado, gênero e sexualidade (2), as subjetividades docentes, a relação família x escola, a escola em ciclos e a rejeição do uso de camisinha por adolescentes. A leitura dos resultados desses estudos indica que essa opção metodológica tem sido empregada de maneira contributiva e tem auxiliado a revelar elementos representacionais conflituosos que poderiam ser mascarados por meio do uso de outras estratégias.

Quanto aos instrumentos elaborados pelos pesquisadores, a técnica de substituição, por meio do teste de livre associação de palavras ante o termo indutor, apareceu em três desses estudos. Nesse caso, os investigadores solicitam ao participante que “escreva as palavras que vêm à mente quando pensa em...” em primeira pessoa e, em seguida, colocando-se no lugar de outra pessoa.

Além disso, é notória a diversidade de estratégias projetivas empregadas em cada um desses estudos, como o uso de metáforas, que possibilitam a emergência de discursos menos racionalizados entre os participantes. Também observei o uso de entrevistas não diretivas (3), nas quais o pesquisador não aborda diretamente o tema que está investigando, além do uso de pranchas indutoras (manchetes com imagens e capas de reportagens) que podem remeter a situações que mudam o contexto da entrevista diminuindo a pressão normativa de um questionamento direto.

Dentre essas estratégias, também encontrei o uso de métodos próprios da psicanálise, como as estratégias de escuta ativa e a leitura dos resultados com base na análise de discursos em busca dos ditos, interditos e não ditos. Um dos estudos apresenta as possibilidades que o Jogo de Areia – uma técnica projetiva que usa uma caixa com elementos diversos – pode oferecer para as pesquisas educacionais. Diante disso, podemos dizer que esses estudos têm ido além das ideias seminais sugeridas nos clássicos textos de Abric (2005) e Flament, Guimelli e Abric (2006) e têm seguido suas sugestões para a necessidade de inovações para contornar a pressão normativa e diminuir os efeitos do mascaramento que técnicas mais diretas podem gerar, permitindo um acesso mais profundo aos elementos da zona muda.

Os *insights* obtidos a partir dessa análise me ajudaram a pensar e elaborar o instrumento que empreguei em minha pesquisa para estudar as RS de professores sobre avaliação da aprendizagem em suas práticas educacionais. A dúvida inicial era se seria mais pertinente optar por uma estratégia de diminuição de pressão normativa por meio da técnica de substituição ou a de deslocamento. Como elas funcionam?

COMO ELABOREI O INSTRUMENTO DA PESQUISA?

Abric (2005) sugere duas vias metodológicas para reduzir a pressão normativa em uma investigação sobre representações sociais. Uma delas é a técnica de descontextualização normativa. Nesse caso, o pesquisador desenvolve situações que levam o participante a se distanciar de seu grupo de referência. O objetivo é reduzir o risco de julgamentos por parte do entrevistador, especialmente em situações nas quais ambos fazem parte do mesmo grupo social. No meu caso, que estudei meus pares, até pensei em solicitar aos professores que se posicionassem no lugar dos estudantes. Não assumi esse caminho porque observei certa dificuldade de professores racionalizarem sobre suas próprias práticas, no teste-piloto ensaiado com alguns colaboradores.

O método de substituição é outra técnica usada para diminuir a pressão normativa. Nesse caso, solicita-se ao participante que se coloque no lugar de seus pares para realizar a tarefa indutora. Empreguei esse caminho para uma aproximação de uma possível zona muda nas representações.

Era preciso criar condições para que os professores manifestassem sua reflexividade e não expressem uma representação conveniente ao contexto da entrevista ou ao grupo social ao qual pertencem. Para evitar a “boa resposta”, o instrumento deveria buscar reduzir o nível de envolvimento dos sujeitos ao descrever o que outra pessoa responderia nessa situação.

O que desenhei para explorar uma potencial zona muda? Para minimizar o grau de implicação sobre os participantes da pesquisa, convidei os professores a se posicionarem em dois contextos. Inicialmente, solicitei que respondessem um questionário com questões acerca de suas práticas avaliativas para que pensassem sobre o tema em sua vivência pedagógica. Logo após, requisitei que completassem as seguintes frases: “minha avaliação seria melhor se não fosse ...” e “o que mais

me incomoda em minha avaliação é ...”. A seguir, pedi aos docentes que escrevessem o que outro professor responderia diante das mesmas questões.

Desse modo, esperava que eles manifestassem elementos representacionais com base no posicionamento de outra pessoa. Com o teste de substituição, é plausível que os participantes atribuam a outros sujeitos sua representação fazendo um deslocamento do que foi omitido na resposta quando referida ao âmbito pessoal para a impessoalidade da terceira pessoa. Conseqüentemente, eles podem (em princípio) manifestar seu pensamento com menor constrangimento, pois o efeito da pressão normativa sobre o próprio sujeito tende a ser menor.

De acordo com Campos (2012, p. 19), essa pista metodológica “torna possível dar certa legitimidade a posições ilegítimas”. E essa era a questão que me interrogava na análise dos dados de meu estudo. O que encontrei como elementos de uma provável zona muda? Nesse estudo, as evocações associadas a avaliação convergiram nos dois posicionamentos e espelhavam os resultados encontrados no teste de livre associação de palavras. O papel das normas institucionais – aquilo que é esperado do trabalho do professor – apareceu como uma relevante ancoragem de suas RS, bem como a poder dos processos formativos docentes para a emergência de práticas insurgentes.

Na hipótese da zona muda, emergiu a ideia de que o modelo avaliativo clássico da escola seriada tradicional tem efeitos emocionais negativos sobre os estudantes. Ao diminuir a pressão normativa sobre os participantes da pesquisa, respondendo no lugar do outro, muitos docentes disseram que incomodava o medo, a ansiedade e o pavor de seus alunos diante da prova. Eles projetaram a consciência dos efeitos prejudiciais desse sistema avaliativo sobre os estudantes (MOTA, 2024). Esse era um elemento central em suas RS, que não seria desvelado sem o suporte da investigação de uma zona muda. E isso seria um limitador que comprometeria uma interpretação mais robusta dos dados da pesquisa.

Esses achados reforçam a hipótese de que práticas avaliativas tradicionais são sustentadas por representações contranormativas, muitas vezes ocultadas em contextos de interação direta. A técnica de substituição mostrou-se eficaz para revelar tais conteúdos. Por esse motivo, destaco a pertinência dessa estratégia analítica nas pesquisas educacionais realizadas com base em modelos psicossociais.

5 CONSIDERAÇÕES

Este artigo discutiu a importância de investigar a (possível) zona muda de uma representação social e apresentou os caminhos percorridos para a construção de um instrumento de pesquisa. Tal abordagem mostra-se promissora para uma compreensão mais robusta dos sentidos de uma representação, especialmente em fenômenos humanos mais sensíveis, marcados por forte carga afetiva e por significados protetores das práticas e valores de grupos sociais.

O estudo da zona muda revela-se pertinente para os pesquisadores que lançam suas lentes sobre temas polêmicos, controversos ou socialmente tensionados — aqueles cujas práticas sociais estão associadas à intolerância e à exclusão de grupos minorizados.

É importante lembrar que nem sempre existe uma zona muda em uma representação social, visto que alguns fenômenos não possuem natureza contranormativa. De certa forma, esse caminho metodológico pode fazer emergir a projeção dos elementos escondidos de uma representação. Contudo, esse procedimento pode surtir outro efeito: revelar a representação social que os sujeitos têm em relação aos outros sujeitos de seu grupo social. Apesar disso, a redução da pressão normativa permite ao menos levantar hipóteses sobre a existência e a natureza das representações.

Há potência no interesse sobre a zona muda das RS de práticas e objetos associados ao campo da Educação. Observou-se que as poucas pesquisas identificadas no portal de periódicos da CAPES vêm inovando na elaboração de seus instrumentos e na triangulação metodológica. Essas estratégias têm descortinado elementos mascarados que, se ignorados, comprometeriam a interpretação dos pesquisadores e a compreensão plena das representações estudadas.

Assim, reforça-se a importância de que investigações no campo das representações sociais considerem a existência — ou não — de uma zona muda, buscando estratégias metodológicas adequadas ao seu objeto e contexto. No caso deste estudo, foi por meio desse olhar que as emoções dos estudantes — aqueles que mais importam quando se trata da avaliação da aprendizagem — puderam emergir nas representações dos professores que pesquisei.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

ABRIC, Jean-Claude. A zona muda das representações sociais. In: Jodelet, D. **Representações sociais, uma teoria sem fronteiras**, p. 23-34, Ed. Museu da República, 2005.

CAMPOS, Pedro Humberto Faria. Representações Sociais, risco e vulnerabilidade. **Tempus-Actas de Saúde Coletiva**, v. 6, n. 3, p. ág. 13-34, 2012.

FLAMENT, Claude., GUIMELLI, Christian., ABRIC, Jean-Claude. Effets de masquage dans l'expression d'une représentation sociale. **Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale**, 69, 15-31. 2006.

GOUGH, David; **An introduction to systematic reviews**. London: Sage, 2017.

MOSCOVICI, Serge. (1961) 1978. **A representação social da psicanálise**. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

MOTA, Diego. **Avaliação da aprendizagem e suas representações sociais entre professores de Biologia de uma escola de referência**. Tese de Doutorado. PPGEd. PUC-Rio. 2022.

MOTA, Diego. Entre as engrenagens e o medo da prova: as representações sociais de professores sobre suas práticas avaliativas. **Revista de Gestão e Avaliação Educacional**, p. e88677-e88677, 2024.

MOTA, Diego; DE AGUIAR, Juliana Maciel. O que pensam professores sobre avaliação: O núcleo central das representações sociais acerca de avaliação entre docentes do Colégio Pedro II. **Regae-Revista de Gestão e Avaliação Educacional**, v. 9, n. 18, p. 1-16, 2020.

MOTA, Diego; MESQUITA, SILVANA SOARES DE ARAÚJO; CAMPOS, Pedro Humberto Faria. Indicativos para uma avaliação formativa entre professores de biologia. **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 34, 2023.

ROCHA, Vanessa Lima Blaudt. **Enfoques contemporâneos da teoria das representações sociais**. Orientadora: Mary Rangel. 2017. 92 f. Dissertação (Mestrado em educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.

SÁ, Celso Pereira. O campo de estudos das representações sociais. In: SÁ, Celso Pereira. **Núcleo central das representações sociais**. Petrópolis: **Vozes**, p. 13-50, 1996.